

**ДИФФУЗНЫЕ ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЫШЕЧНЫХ
СЛОЕВ СЕРДЦА ПОТОМСТВА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ГИПОТИРЕОЗЕ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ**

Мирзамухамедов Одилжон

Набиева Рухшона

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В миокарде стенки сердце крысят, рожденных от матерей в состоянии гипотиреоза наблюдались дистрофические изменение. Наблюдаемые изменения достигали максимума к 14-му дню исследования, проявляясь периваскулярным и интерстициальным лимфогистиоцитарным инфильтратом. А также, изменение наблюдались в ультраструктуре сердца, которые приводили к изменениям миофибрилл, повреждениям митохондрий, которые, оказывали воздействия на микрососуды с нарушением компонентов стенки сосудов, вследствие которых развивались межклеточный и межцеллюлярный отек.

Ключевые слова: сердце, миокард, гипотиреоз.

Annotation. In the myocardial wall of the heart of rat pups born to mothers in a state of hypothyroidism, dystrophic changes were observed. The observed changes reached a maximum by the 14th day of the study, manifesting as perivascular and interstitial lymphohistiocytic infiltrate. And also, a change was observed in the ultrastructure of the heart, which led to changes in myofibrils, damage to mitochondria, which had an effect on microvessels with a violation of the components of the vascular wall, as a result of which intercellular and intercellular edema developed.

Key words: heart, myocardium, hypothyroidism.

Одно из наиболее распространенных форм функциональных нарушений щитовидной железы - гипотиреоз, развивающаяся вследствие длительного стойкого дефицита гормонов щитовидной железы или снижения их биологического действия на клеточном уровне. Гипотиреоз может не выявляться долгое время. Это связано с постепенным, незаметным началом процесса, удовлетворительным самочувствием пациентов в легкой и умеренной степени заболевания, стертыми симптомами, расцениваемыми как переутомление, депрессия, беременность.

Недостаток гормонов щитовидной железы вызывает системные изменения в работе организма. Тиреоидные гормоны регулируют энергетический обмен в клетках органов, и их дефицит проявляется в снижении потребления тканями кислорода, уменьшении расхода энергии и переработки энергетических субстратов [7,8,12]. При гипотиреозе нарушается синтез различных энергозависимых клеточных ферментов, необходимых для нормальной жизнедеятельности клетки. В случае запущенного гипотиреоза возникает муцинозный (слизистый) отек - микседема, наиболее выраженный в соединительной ткани. Развивается микседема в результате избыточного скопления в тканях гликозаминогликанов, которые, обладая повышенной гидрофильностью, задерживают воду.

Наиболее частым и серьезным осложнением, как тиреотоксикоза, так и гипотиреоза является поражение сердечно-сосудистой системы, поэтому данная проблема является не только эндокринологической, но и в не меньшей степени, кардиологической [5,6,10]. Патология сердца при дисфункции щитовидной железы зачастую является ведущей в клинике заболевания и нередко приводит к утрате трудоспособности, а при тяжелом течении и к смерти у этой категории больных. В клинической картине отмечаются

разнообразные сложные нарушения ритма сердца, артериальная гипертензия, дисгормональная кардиомиопатия с развитием хронической сердечной недостаточности кровообращения [1,2]. Между тем, данные о патогенетических механизмах развития «тиреотоксического» и «гипотиреоидного» сердца немногочисленны и противоречивы [3,4]. Анализ последних данных показывает, что сердечно сосудистая патология остаётся основной причиной смертности во всех развитых мирах [13,14]. Сердце наиболее часто подвергается патологическому воздействию эндогенных и экзогенных раздражителей, в результате чего происходит не только нарушение ее функции, но и развиваются различные патологические процессы во всем организме [9,11]. Известно, что поражение сердца является очень сложной, мало предсказуемой и трудно поддающийся распознаванию на основе клинических симптомов, медико-физиологический процесс. Поражение любого органа, в частности также сердца, естественно начинается с поражением сосудов и соединительнотканной стромы органа. В последующем поражением подвергается собственно мышечная ткань сердца. Поэтому при поражениях сердца основные количественные и качественные изменения происходят как в строма - сосудистых, так и в мышечных структурах сердца. Структурные изменения обязательно сопровождаются клиническими симптомами в виде нарушения сердечной деятельности.

Целью нашей работы являлось, выявление структурных и морфологические изменений стенки различных участков сердца крысят, рожденных от матерей в состоянии гипотиреоза и применение антиоксиданта токоферола ацетата.

Материалы и методы

Объектом исследования послужили сердца 50 белых беспородистых крыс следующих возрастных групп: 3, 7, 14, 21, 30 -е сутки. Животные делили на 3 группы.

Первая группа животных включали крысы самки получавшие мерказолил в дозе 5 мг на 100 г массы тела в течение 30 суток, далее в течение месяца до наступления беременности применяли поддерживающую дозу мерказолила из расчета 2,5 мг на 100 г. После наступления беременности и во время кормления крысят вводили мерказолил в поддерживающей дозе из расчета 2,5 мг на 100 г через зонд. В качестве растворителя для мерказолила использовали 1% крахмальный клейстер. Вторую группу эксперимента включали крысы самки, которым вводили мерказолил аналогичные дни эксперимента так же как в первой группе, а после наступления беременности совместно с мерказолилом получившие токоферол ацетат в дозе 0,5 мг на 100 гр веса. В третью группу включали крысы самки матери контрольной группы, которым после рождения крысят ежедневно натошак в зависимости от срока вводили дистиллированную воду в количестве 1 мл. После каждой экспериментальной недели определили уровень гормона из хвостатой вены крыс.

Контрольную и экспериментальную группы животных содержали в одинаковых условиях вивария. По истечении срока эксперимента крысят экспериментальных и контрольных групп забивали под эфирным наркозом. После этого у животных выделяли сердце, фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине, с последующей проводкой в спиртах, заливкой в парафин и приготовлением срезов. Из парафиновых блоков были приготовлены гистологические срезы толщиной 8-10 мкм. Микросрезы красили гематоксилин и эозином, ван Гизоном.

Эндокард желудочков контрольной группы состоит из продольно направленных пучков коллагеновых волокон. Выявляется места, где продольно залегающие пучки коллагеновых волокон переплетаются друг с другом. Пучки коллагеновых волокон расположенные ближе к миокарду желудочков переплетаются с пучками коллагеновых волокон из

соединительнотканых прослоек, находящихся между пучками кардиомиоцитов внутреннего слоя миокарда (рис 1). Пучки эластических волокон эндокарда желудочков залегают рыхло по сравнению с пучками коллагеновых волокон. У пучков волокон, прилегающих к миокарду желудочков возрастает плотность расположения. Они начинают менять направление из продольного на косое, и переплетаются с пучками соединительной ткани расположенных между пучками кардиомиоцитов внутреннего слоя миокарда. Ретикулярные волокна в эндокарде желудочков расположены близко друг к другу.

Кардиомиоциты наружного слоя миокарда направлены продольно, в среднем слое обнаруживаются циркулярно направленные пучки, внутренний слой, содержит слабо косо ориентированные пучки кардиомиоцитов. Внутренние пучки волокон по мере приближения к эндокарду приобретают более косое направление и переходят в сосочковые мышцы. Изучение направление пучков волокон миокарда желудочков показало, что циркулярно направленный слой имеет не всегда четкую ориентацию. Пучки волокон среднего слоя на нижней стенке желудочков направлены косо отклоняется в сторону эндокарда. Между слоями кардиомиоцитов миокарда желудочков граница слабо выражена. Они плотно прилегают друг к другу. Внутренний слой миокарда состоит из параллельно расположенных пучков кардиомиоцитов, идущих параллельно с эндокардом. Наружный слой миокарда имеет рыхлое строение, в нем кардиомиоциты расположены в разных направлениях (рис 2).

В среднем слое миокарда левого желудочка сердца пучки кардиомиоцитов расположены перпендикулярно по отношению к внутреннему слою. В центре кардиомиоцитов имеется овальной формы ядро, в количестве 1-2. Ядро кардиомиоцитов находится в центре клетки, а

миофибриллы по периферии. В правом желудочке пучки кардиомиоцитов в слоях миокарда похож миокарду левого желудочка. Но в отличие от левого желудочка в миокарде правого желудочка толщина циркулярного слоя кардиомиоцитов в 2-3 раза тоньше, чем толщина продольных слоев кардиомиоцитов.

В миокарде желудочков сердца в зависимости от участка пучки коллагеновых волокон имеющие разные направления. На верхушке сердца пучки коллагеновых волокон направлены косо, часть пучков коллагеновых волокон меняет направление из косого на продольное. Во внутреннем слое миокарда пучки коллагеновых волокон залегают в продольном направлении отделяя пучки кардиомиоцитов друг от друга. В среднем слое миокарда коллагеновые волокна формирует пучки, имеющие циркулярное направление. В наружном слое миокарда пучки коллагеновых волокон залегают косо между пучками кардиомиоцитов. Во внутреннем слое ретикулярные волокна залегают продольно, в области верхушки сердца они переплетаются с ретикулярными волокнами из наружного слоя миокарда сердца. В среднем слое миокарда ретикулярные волокна между пучками кардиомиоцитов располагаются в циркулярном направлении. Ретикулярные волокна вокруг пучков кардиомиоцитов образуют сеть различных размеров и формой (рис 3.). Направление пучков соединительных волокон зависит от направления кардиомиоцитов.

Рисунок 1. Стенка левого желудочка сердце крысы 14 дневного возраста контрольной группы. Коллагеновые волокна эндocardia. Окраска: по ван Гизону. Ув: ок.10,об.40.

Рисунок 2. Боковая стенка правого желудочка 21 дневного возраста контрольной группы. Окраска: гематоксилином и эозином. Ув: ок. 10, об.20.

Межжелудочковая перегородка состоит из двух продольных и одного циркулярного слоя. Продольные слои слева и справа формируются из соответствующих продольных слоев обоих желудочков, а средний циркулярный слой образуется за счет циркулярного слоя левого желудочка сердца. Внутренний диаметр артериолы колеблется от 9,5 до 15,2 мкм, а в среднем $11,7 \pm 0,6$ мкм. Внутренний диаметр венул колеблется от 15,7 до 20,5 мкм. Синусоиды миокарда имеют удлиненную, овальную или неправильную формы. Толщина внутреннего диаметра капилляров имеет от 5,7 до 11,4 мкм, в среднем $9,3 \pm 0,6$. В миокарде кровеносные сосуды направлены по ходу пучков кардиомиоцитов (рис 4). Вокруг кардиомиоцитов и сосудов расположены пучки коллагеновых и эластических волокон. Волокнистая структура соединительной ткани кардиомиоцитов соединяющие с кровеносными сосудами фиксирует капилляров вокруг мышечных волокон.

В эпикарде желудочков сердца пучки коллагеновых и эластических волокон залегают продольно, и имеют большую плотность расположения, чем

пучки коллагеновых и эластических волокон эндокарда. В эпикарде желудочков ретикулярные волокна расположены продольно.

Рисунок 3. Передняя стенка левого желудочка сердце крысы 14 дневного возраста контрольной группы. 1. Увеличение содержания ретикулярных волокон эндокарда. 2. Ретикулярные волокна миокарда. Окраска: импрегнация по Футу в модификации Юриной. Ув: ок.10, об.40.

Рисунок 4. Сосуды задней стенки левого желудочка 21 дневного возраста контрольной группы. Окраска: гематоксилином и эозином. Ув: ок.10, об.40.

Изучение динамики роста толщины стенок как левого, так и правого желудочков сердца интактных крысят в различные сроки постнатального онтогенеза в зависимости от частей стенок сердца показало, что к 28-му дню исследования по сравнению с 3-дневным возрастом во всех отделах сердца утолщение происходит в среднем в 1,7 раза, лишь в межжелудочковой перегородке – в 1,5 раза. Изучение динамики роста толщины стенок левого и правого предсердия в постнатальном онтогенезе показало, что на 28-й день исследования передняя и задняя стенки по сравнению с начальным сроком утолщались в 1,1 раза, боковая стенка и межпредсердная перегородка – в среднем в 1,2 раза. Отмечено, что первоначально утолщается переднебоковая стенка нижней части левого желудочка, затем заднебоковая стенка верхней

части левого желудочка и к 28-му дню утолщение охватывает почти все отделы стенки левого желудочка сердца. Со стороны стенки правого желудочка и предсердий отмечается постепенное утолщение. Эти морфометрические данные подтверждаются микроскопическими перестройками, происходящими в динамике постнатального онтогенеза.

Гистологическая характеристика миокарда крыс при экспериментальном гипотиреозе (I-я экспериментальная группа). У крысят 3-дневного возраста гистологическая картина миокарда не отличалась от контрольной группы. Кардиомиоциты имели продолговатую форму, формировали мышечные волокна. Ядра кардиомиоцитов овальной формы, расположены в центре волокна, четко дифференцируются миофибриллы. В субэпикардиальной зоне миокарда обнаружены расширенные и полнокровные вены с признаками перераспределения крови присутствием сладжированных эритроцитов. В строме миокарда выявлен начинающий отек. Эндокард также несколько утолщенный и неровный, местами видны очаги западения и углубления в виде трещин и сосудов Тебезия. Эндотелиальные клетки несколько гипертрофированные и гиперхромные, местами с очагами просветления в базальной мембране.

При морфологическом исследовании сердца 7-дневных крысят, рожденных от матерей в состоянии гипотиреоза, с незначительными изменениями в виде расширения видимых сосудов (рис 5). Отек имел очаговый характер. Повышение проницаемости микрососудов и сосудов венозного звена сопровождалось выходом жидкой части крови через стенку сосудов на окружающую соединительную ткань (рис 6). За счет воспалительного инфильтрата стенка сосудов утолщается, просвет суживается. Эти дисциркуляторные нарушения приводят к периваскулярному отеку, разрыхлению межмышечного пространства. При этом КМЦ

разрыхлены с развитием дистрофии и вакуолизации в цитоплазме их. Миофибриллы имеют зернистый вид, разной толщины и плотности. В этот срок эпикард сердца значительно утолщен за счет пролиферации юных соединительнотканых клеток и набухания волокнистых структур. Эндокард также набухший, местами образует неравномерные утолщения из пролиферативных эндотелиальных клеток.

Рисунок 5. Полнокровие сосудов ПЖ сердца и кровенаполненность. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.: об. 20, ок. 10

Рисунок 6. Ткань ПЖ 7 дневного крысенка с кровенаполненностью и расширенностью сосудов. Окраска по Ван-Гизону, Ув.: об. 10, ок. 10

В 14-дневном возрасте к вышеописанным дисциркуляторным и дистрофическим изменениям присоединяются деструктивные и воспалительные явления. В строме миокарда отмечалось усиление отека преимущественно в перивенулярных и перикапиллярных пространствах. Коллагеновые волокна набухшие, разрыхлены, местами наблюдается расслоение коллагеновых пучков, набухание основного вещества соединительной ткани с начальными признаками поверхностной дезорганизации. Клетки соединительной ткани набухают, ядра их слегка увеличиваются в размерах. Сосудистые нарушения носят распространенный

характер, эндотелиальные клетки в сосудах набухшие, приобретают округлую форму. В цитоплазме кардиомиоцитов обнаружены мелкие вакуоли, заполненные прозрачной цитоплазматической жидкостью, т.е. развивается гидропическая дистрофия. Внутриклеточный отек носит очаговый характер, наряду с дистрофически измененными кардиомиоцитами, встречаются непораженные клетки. В миокарде левого желудочка сердца, вокруг сосудов и местами в строме, появляются воспалительные очаги, состоящие из лимфогистиоцитарных клеток (рис 7). При этом кардиомиоциты разрушены с развитием дистрофии и вакуолизации в их цитоплазме. Миофибриллы имеют зернистый вид, разную толщину и плотность. Эндокард также набухший, местами образует неравномерное утолщение из пролиферативных эндотелиальных клеток. В данном сроке эпикард сердца значительно утолщен за счет пролиферации юных соединительнотканых клеток и набухания волокнистых структур. При гистохимическом исследовании выявляется значительное уменьшение в составе эпикарда количества коллагеновых структур, вместо них нарастает содержание ШИК-положительного вещества, особенно в стенках сосудов. Эндотелиальные клетки несколько гипертрофированы, гиперхромные, местами с очагами просветления в базальной мембране.

Через 21-е сутки в миокарде сохраняются сосудистые нарушения: резко выраженное полнокровие вен, стазы, многочисленные периваскулярные кровоизлияния диапедезного характера, отмечается усиление интенсивности отека. Отечная жидкость располагается между мышечными волокнами как бы раздвигая их. Выявлено набухание не только клеток соединительной ткани, но и их отростков. Набухшие отростки соседних фибробластов соприкасаются друг с другом и как бы формируют синцитий. В строме миокарда многочисленные мелкие инфильтраты из лимфоцитов, гистиоцитов и

фибробластов. В кардиомиоцитах наблюдаются признаки белковой гидропической дистрофии с развитием внутриклеточного отека, определяются многочисленные очажки плазмолиза по всему миокарду. Участки плазмолиза (внутриклеточного миоцитоза) выглядят как оптически пустые пространства. При внутриклеточном миоцитозе отмечается растворение миофибрилл на определенных участках волокна по его протяжению. На соседних участках миофибриллы сохранены. При серебрении по Футу определяется формирование ретикулярных волокон в виде грубых глыбок и прерывистых толстых темно-коричневого цвета волокнистых структур. При гистохимическом исследовании по методу Ван-Гизона отмечается разрыхление и уменьшение количества коллагеновых структур, особенно в эпикарде, увеличение содержания ШИК-положительного вещества. Эластические волокна эндокарда и в межмышечной строме в состоянии разрыхления и разволокнения за счет отека и дезорганизации соединительной ткани.

Через 30 суток интерстициальный отек усиливается и распространяется на весь миокард, достигая наибольшей величины в перивенулярных пространствах. Вследствие отека наблюдается набухание коллагеновых волокон, их расслоение и разволокнение. Основное вещество набухает и разрушается, появляются признаки дезорганизации соединительной ткани (рис 8). При окраске толуидиновым синим наблюдается феномен метахромазии. Дистрофические изменения миокарда приобретают диффузный характер, отмечается усиленное рассасывание цитоплазмы, внутриклеточный отек. Очаги плазмолиза многочисленные и более крупные, чем на 21-е сутки. Внутриклеточный миоцитоз распространяется на весь миокард, отмечается тотальное повреждение кардиомиоцитов. В очаге миоцитоза большинство миофибрилл отсутствует, видны единичные

волоконца. При этом отмечается выраженное разрыхление субэндокардиального и интрамурального слоев стенки сердца за счет отека и разволокнения кардиомиоцитов.

Субэпикардиальный слой миокарда остается плотным, где кардиомиоциты образуют большие мышечные пучки. Вокруг сосудов определяются воспалительный инфильтрат и склероз. При окрашивании по методу Вейгерта отмечается, что в стенках артерий внутренняя эластическая мембрана утолщена, извилиста, местами гомогенизирована. В мышечном слое и в окружающей соединительной ткани эластические волокна разволокнены и лизированы.

Рисунок 7. Стенка ЛЖ 14-дневного крысенка экспериментальной группы. Лимфогистиоцитарная инфильтрация вокруг сосудов.
Окраска гематоксилином и эозином.
Ув.: ок. 10, об. 20

Рисунок 8. Ткань миокарда с незначительным склерозированием капилляров. Окрашивание стенки сосудов густо красного цвета.
Окраска по Ван-Гизону, ув.: об. 40, ок. 10

В кардиомиоцитах с мелкими очагами миоцитолиза ядра сохранены. В кардиомиоцитах с крупными очагами миоцитолиза ядра разрушены с развитием колликвационного некроза. В очагах колликвационного некроза встречаются остатки волокон в виде трубочек, окруженных сарколеммой,

содержимое не окрашивается. Сарколемма утолщена и хорошо окрашивается пикрофуксином. Описанные трубочки спавшиеся, вокруг них имеются избыточные отложения глюкозамингликанов.

В отдельных участках определяются контратурные нарушения и мелкие очажки коагуляции, местами наблюдается фрагментация мышечных волокон. Однако в миокарде доминируют колликвационные процессы.

Поскольку нарушение обмена веществ в первую очередь влияет на систему энергообеспечения клеток, проводимая терапия должна быть направлена на повышение генерации энергии и увеличение устойчивости миокарда к гипоксии. Во вторую экспериментальную группу отнесены 26 крыс, которым ежедневно вводили мерказолил и антиоксидант а-токоферол.

У крысят 3 дневного возраста рожденных от матерей в состоянии гипотиреоза и получившие токоферол ацетат, в миокарде крыс определяется обычная гистологическая картина, патогистологические изменения в миокарде не обнаружены.

Через 7 суток рождения отмечаются сосудистые нарушения в виде полнокровия и расширения вен, стазов, плазморрагии (рис 5). Сохраняются сосудистые нарушения, отмечается усиление плазморрагии, плазматическое пропитывание и фибриноидное набухание стенок артерий.

Через 14 суток от начала эксперимента на фоне применения токоферола в строме миокарда обнаружен небольшой отек преимущественно вокруг вен. В отдельных кардиомиоцитах выявлен внутриклеточный отек в виде скопления в цитоплазме вакуолей, заполненных тканевой жидкостью.

Внутриклеточный отек носит очаговый характер. В строме миокарда сохраняются сосудистые нарушения в виде полнокровия, стаза и венозного застоя. При окраске толуидиновым синим метакромазии не выявлено, наблюдается фибриноидное набухание стенок артерии.

Через 21 сутки в строме миокарда местами обнаружен отек, который носит очаговый характер и имеет меньшую интенсивность, чем в I экспериментальной группе. В участках отека происходит набухание коллагеновых волокон и их гомогенизация. Наблюдается поверхностная дезорганизация соединительной ткани с накоплением гликозамингликанов. На гистологических препаратах наблюдается мукоидное набухание (рис. 9).

Местами в цитоплазме кардиомиоцитов наблюдается гидропическая дистрофия, которая носит очаговый характер. Поперечная исчерченность мышечных волокон сохранена, в отдельных участках отмечается набухание миофибрил. Сосудистые нарушения становятся менее интенсивными.

Через 30 суток на фоне ежедневного применения антиоксиданта токоферола отмечается частичное купирование сосудистых нарушений. В строме миокарда развивается отек, который распространяется почти на весь миокард, однако интенсивность отека менее выражена по сравнению с I экспериментальной группой. В соединительной ткани стромы миокарда наблюдается набухание и распад основного вещества, накопление глюкозамингликанов, набухание, гомогенизация и частичный распад коллагеновых волокон с образованием фибриноида. В эти сроки впервые в строме обнаружены мелкоочаговые инфильтраты из лимфоцитов, гистиоцитов и фибробластов (рис. 10).

<p>Рисунок 9. Цитоплазма некоторых кардиомиоцитов неравномерно окрашена, сарколемма определяется четко. В саркоплазме видны поперечные полосы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.: об. 20, ок. 10</p>	<p>Рисунок 10. Стенка правого желудочка сердца 30-дневного крысенка рожденных от матерей с гипотиреозом. Гиперцеллюлярность миокарда сохранена. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.: об. 20, ок. 10</p>
--	---

В указанные сроки в миокарде наблюдается картина внутриклеточного отека и впервые на фоне применения токоферола появляются мелкие очажки плазмолиза (миоцитолза). Эти очажки представляют собой оптически пустые участки цитоплазмы при полной сохранности плазмолеммы. По сравнению с I экспериментальной группой процессы миоцитолза носят очаговый характер.

Таким образом, при ежедневном применении антиоксиданта а-токоферола у крыс II экспериментальной группы в первые 7 суток патогистологические изменения в миокарде не обнаружены. Первые признаки поражения миокарда (начинающийся перивентрикулярный отек единичных кардиомиоцитов) появляются на 14-е сутки, то есть на 7 суток позже чем в I экспериментальной группе. Развернутая картина изменения со стороны миокарда таких как диффузный внутриклеточный отек, миоцитолз выявлена на 28-е сутки, то есть позже по сравнению в I экспериментальной группе. Деструктивные процессы с тотальными повреждениями волокон миокарда во II экспериментальной группе крыс не обнаружены. Регенеративные процессы с замещением поврежденных клеток миокарда соединительной тканью протекали более интенсивно по сравнению с I экспериментальной группой. Вышеуказанное позволяет утверждать, что а-токоферол оказывает протекторное действие на миокард в условиях гипотиреоза.

ВЫВОДЫ

1. При транзиторном экспериментальном гипотиреозе применением мерказолила в организме животных в миокарде желудочков наблюдается дистрофические, деструктивные и атрофические изменения кардиомиоцитов, диффузный отек и фиброз стромы. Первые признаки гипотиреоза выявлены на 7-14 сутки, развернутая картина развивается на 21-е сутки.
2. При применении антиоксиданта в миокарде подопытных животных признаки гипотиреоза возникают на 21-е сутки, а развернутая картина - на 30-е сутки.
3. Интенсивность и распространенность морфологических изменений менее выражены, деструктивные изменения в миокарде не обнаружены.
4. Применение антиоксидантов при экспериментальном гипотиреозе у лабораторных животных оказывает протекторное действие и предотвращает развитие тяжелых деструктивных изменений в миокарде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Abohashem-Aly, A.A., Meng, X., Li, J., Sadaria, M.R., L Ao, Wennergren, J., Fullerton, D.A., Raeburn, C.D., 2011. DITPA, a thyroid hormone analog, reduces infarct size and attenuates the inflammatory response following myocardial ischemia. J. Surg. Res. 171, 379– 385 .

2. Bocos-Terraz JP., Izquierdo-Alvarez S., Bancalero-Flores JL. et al. Thyroid hormones according to gestational age in pregnant Spanish women // BMC Res Notes. 2009. Vol. 26 (2). P.237.
3. Castillo Lara M., Vilar Sánchez Á., Cañavate Solano C. et al. Hypothyroidism screening during first trimester of pregnancy // BMC Pregnancy Childbirth. 2017. Vol. 17 (1). P.438.
4. Li C., Shan Z., Mao J. et al. Assessment of thyroid function during first trimester pregnancy: what is the rational upper limit of serum TSH during the first trimester in Chinese pregnant women? // J Clin Endocrinol Metab. 2014. Vol. 99. P.73.
5. Morkin, E., Pennock, G.D., Spooner, P.H., Bahl, J.J., Goldman, S., 2002. Clinical and experimental studies on the use of 3,5-diiodothyropropionic acid, a thyroid hormone analogue, in heart failure. *Thyroid* 12, 527 –533 .
6. Quan, Z. *Disi junyi daxue xuebao* / Z. Quan, L. Zhi-Liang, W. Su- Hua, L. Qing // *J. Forth Milit. Med. Univ.* - 2001. - Vol. 22, № 15. _ p. 13881391.
7. Ribeiro, M.O., Carvalho, S.D., Schultz, J.J., Chiellini, G., Scanlan, T.S., Bianco, A.C., Brent, G.A., 2001. Thyroid hormone — sympathetic interaction and adaptive thermogenesis are thyroid hormone receptor isoform —specific. *J. Clin. Invest.* 108, 97 – 105.
8. Schiros, C.G., Ahmed, M.I., Sanagala, T., Zha, W., Mcgiffin, D.C., Bamman, M.M., Gupta, H., Lloyd, S.G., Denney, T.S.J., Dell'italia, L.J., 2013. Importance of three-dimensional geomet-ric analysis in the assessment of the athlete's heart. *Am. J. Cardiol.* 111, 1067 – 1072 .
9. Sedmera, D., Thompson, R.P., Kolar, F., 2003. Effect of increased pressure loading on heart growth in neonatal rats. *J. Mol. Cell. Cardiol.* 35, 301 –309

10. Segar, J.L., Volk, K.A., Lipman, M.H., Scholz, T.D., 2013. Thyroid hormone is required for growth adaptation to pressure load in the ovine fetal heart. *Exp. Physiol.* 98, 722– 733.
11. Skřivánek A., Lubušký M., Studničková M. et al. Epidemiology and management of thyroid disorders in pregnancy // *Ceska Gynekol.* 2013. Vol. 78 (1). P.62-67
12. Stagrano-Green A., Abalovich M., Alexander E. et al. Guidline of of the American Thyroid Assosiation for the diagnosis and management of Thyroid disease during pregnancy and postpartum // *Thyroid.* 2011. Vol. 21 (10). P.1086– 1088.
13. White, P., Burton, K.A., Fowden, A.L., Dauncey, M.J., 2001. Developmental expression analysis of thyroid hormone receptor isoforms reveals new insights into their essential functions in cardiac and skeletal muscles. *FASEB J.* 15, 1367 – 1376.
14. Yang, X., Rodriguez, M., Pabon, L., Fischer, K.A., Reinecke, H., Regnier, M., Sniadecki, N.J., Ruohola-Baker, H., Murry, C.E., 2014. Tri-iodo-l-thyronine promotes the maturation of human cardiomyocytes-derived from induced pluripotent stem cells. *J. Mol. Cell. Cardiol.* 72, 296 – 304.